

ҲАКИМ ТЕРМИЗИЙНИНГ АНИҚ ВА ТАБИИЙ ФАНЛАР БЎЙИЧА МЕРОСИ

Ислом Собир ўғли Бўриев

Ўзбекистон ФА Тарих институти кичик илмий ходими,

E-mail: islomb361@gmail.com

Телефон: 93 001 40 95

Аннотация: Туркистонлик улуғ комусий олим Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али ибн Хасан ал-Ҳаким ат-Термизий (820 – 935) дунё тарихидаги таниқли сиймолардан биридир. Бу кишининг диний илмлардан ташқари аниқ ва табиий фанлар соҳасидаги қарашлари ҳам диққатга сазовордир. Термизийнинг бу фанларга оид иккита машҳур асарлари ҳозиргача сақланиб қолган. Булар "Солнома" ("Йиллар тўғрисида китоб") ва "Наврўзнама" ("Йилбоши тўғрисида китоб") бўлиб, иккаласи ҳам астрономия, хронология ва метеорологияга оиддир. Улар мазкур тадқиқотда маълум даражада таҳлил этилди.

Калит сўзлар: ат-Термизий, "Солнома", "Наврўзнама", астрономия, хронология, метеорология, мучал, тақвим.

Abstract: Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Hassan al-Hakim al-Tirmizi (820-935), a great scholar from Turkestan, is one of the famous figures in world history. In addition to religious sciences, this person's views in the field of exact and natural sciences are also noteworthy. Two of Tirmidhi's famous works on these sciences have survived to this day. These are Solnoma (Book of Years) and Navruznama (Book of the Beginning of the Year), both of which deal with astronomy, chronology, and meteorology. They were analyzed to a certain extent in this study.

Key words: al-Tirmizi, "Solnoma", "Navruznama", astronomy, chronology, meteorology, muchal, calendar.

Аннотация: Абу Абдулла Муҳаммад ибн Али ибн Хасан аль-Ҳаким ат-Тирмизи (820-935), великий учёный из Туркестана, является одной из выдающихся фигур мировой истории. Помимо религиозных наук, примечательны взгляды этого человека и в области точных и естественных наук. До наших дней сохранились два знаменитых труда Тирмизи по этим наукам. Это Солнома (Книга лет) и Наврузнома (Книга

начала года), обе из которых посвящены астрономии, хронологии и метеорологии. В определенной степени они были проанализированы в данном исследовании.

Ключевые слова: ат-Турмизи, «Солнома», «Наврўзнома», астрономия, хронология, метеорология, мучал, календарь.

Туркистонлик улуғ комусий олим, буюк мутасаввиф Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али ибн Хасан ал-Ҳаким ат-Термизий (820-935) дунё тарихидаги таниқли сиймолардан биридир. Фикҳ, тасаввуф ва калом илмларида етук уламо саналган бу кишининг аниқ ва табиий фанлар соҳасидаги қарашлари ҳам диққатга сазовордир. Термизийнинг бу фанларга оид иккита машҳур асарлари ҳозиргача сақланиб қолган. Булар "Солнома" ("Йиллар тўғрисида китоб")¹ ва "Наврўзнома" ("Йилбоши тўғрисида китоб")² бўлиб, иккаласи ҳам астрономия, хронология ва метеорологияга оиддир. Хусусан, "Солнома" асарида 12 та мучал, ва бу мучалларга тўғри келадиган йилда нималар юз бериши мумкинлиги хусусида сўз кетади. Лекин биз буни башорат қилиш деб тушунмаслигимиз керак, негаки Ҳаким Термизий ҳеч қандай фолбин ёки башоратчи эмас. Балки асарда кўплаб йиллик кузатишлар, тажрибаларга асосланиб маълум йилда бирор нарса-ҳодисанинг юз бериш эҳтимоли тўғрисида сўз боради. Бу маълумотлар эса шу йилда содир бўлиши мумкин бўлган яхши ёки ёмон нарсаларга кишилар олдиндан тайёрланиб туришилари учун ниҳоятда зарур ва фойдалидир. Бунда ҳар эҳтимолга қарши чора-тадбир, тадорик куриб қўйиш тушунилса, мақсадга мувофиқ булиши мумкин.

Энди асарнинг ўзига қайтадиган бўлсак, унда дастлаб сўз сичқон мучали тўғрисида кетади. Асарга кўра, бу мучалдаги йил баракали ва саодатли бўлади. Йилнинг боши хурсандчилик, шодлик билан ўтади. Баҳор ва ёз фасллари ўртача, деҳқончилик маҳсулотлари яхши ва арзон бўлиши мумкин Куз бемаҳал келса-да, мевалар сероб бўлади. Лекин шамоллар кўп эсиши мумкин. Қиш эса узоқ давом этиб, ҳайвонларнинг

¹Абу عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترميني. سالنامه¹ фонд, №. 12602/XVIII. – 212a – 214b вар.

²Абу عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترميني. نوروزنامه² фонд, №. 9836/XI. – 121b – 125a вар.

бир қанчаси ўлиб кетишга ҳам мумкин. Шунингдек, бу йилда сичконлар кўпайиб, нарсаларга зарар етказиши эҳтимоли ҳам бор³.

Термизий мучалларда касалликларнинг кечиши масаласига ҳам тўхталади. Масалан, товуқ мучалидаги йилда касалликлар ўртача бўлади. Яъни инсонлар касалликларга кўп чалинишмайди. Лекин бу касалликлар ёмон кечиши мумкин⁴. Товуқ мучалидаги йилда ҳашак, ўт-ўланнинг кўп, лекин майда, яъни паст ва кичикроқ бўлиши тўғрисидаги маълумот⁵ чорвадорлар учун муҳим аҳамиятга эгадир. Бу мучалдаги йилда умарою фузалонинг аҳволлари яхши бўлиши яна бир қизиқ маълумотдир.

"Наврўзнама" асари номидан Наврўз байрами ва уни нишонлашга оиддай кўринса ҳам, аслида ундай эмас. Наврўз дейилганда бунда янги йилнинг биринчи куни – йилбоши надарда тутилган. Шу жиҳатдан бу асар йилнинг боши ҳафтанинг қайси кунига тўғри келишига асосан мазкур йилда қандай нарса-ҳодисалар содир бўлиши мумкинлиги ҳақидадир. Бунда ҳам башорат ёки фолбинлик эмас, "Солнома"дагидек мақсад кўзланган. Агар йилнинг боши якшанбага тўғри келса, бу кун Қуёшга алоқадор бўлиб, мазкур йилда неъматлар кўпайиб, фитнес ва мусибатлар камайиши мумкин. Нархлар ҳам ўртача, дехкончилик маҳсулотлари яхши бўлиши кутилади. Мевалар кўп пишиб етилса-да, йилнинг сўнгида нархлар кўтарилиши эҳтимоли бор⁶. Шу йўсинда асарда ҳафтанинг етти кунидан бошланувчи етти хил йил ва уларда кутиладиган нарсалар-ҳодисаларга бирма-бир тўхталиб ўтилади.

Бу маълумотлардан кўринадики, Термизий астрономия, хронология, метеорология фанларидан яхшигина хабардор бўлган. Шунингдек, буларга оид бошқа олимларнинг асарлари ва тажрибавий маълумотларини ҳам ўргангани сезилади. Термизий яшаган даврда мусулмонлар асосан ҳижрий - қамарий тақвимдан кундалик турмушларида фойдаланишган. Улуғ бобомиз эса туркийларнинг шамсий тақвимига асосланган мучаллар хусусида сўз юритмоқда. Демак, Термизий Исломгача бўлган туркийларнинг астрономия ва хронология соҳасидаги билимларидан ҳам хабардор бўлган. Умуман, Термизийнинг мазкур соҳадаги қарашлари орқали минглаб йиллар илгариги ота-боболаримиз

³سالنامه – 212а-вар.

⁴Ўша асар. – 212б-вар.

⁵Ўша асар. – 213б – 214а вар.

⁶نوروزنامه – 216 – 122б вар.

анча-мунча билимлардан хабардор, дунёқараши кенг инсонлар бўлишгани яна бир бор ўз исботини топади.

Манбалар:

1. أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترميني. سالنامه. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди. Асосий фонд, №. 12602/XVIII. 212а – 214б вар.
2. أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترميني. نوروزنامه. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди. Асосий фонд, №. 9836/XI. 121б –125а вар.

